

ИДЕНТИФИКАЦИЯ СТОХАСТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ ОБОБЩЕННОГО МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ

Игамбердиев Хусан Закирович

д.т.н., профессор, академик,

Ташкентский государственный технический университет

Боймуродов Жавлонбек Асқар ўғли

магистрант,

Каршинский инженерно-экономический институт

Хусанов Субан Нуруллаевич

PhD, Каршинский инженерно-экономический институт,

e-mail: xusanovsuban@gmail.com

Аннотация: *Рассматриваются алгоритмы идентификации стохастических объектов на основе обобщенного метода наименьших квадратов, которые обеспечивают требуемую регулярность решения и способствуют повышению эффективности функционирования систем автоматического управления технологическими процессами.*

Ключевые слова: *идентификация, метод наименьших квадратов, стохастические объекты, среднеквадратические оценки.*

УМУМИЙЛАШГАН ЭНГ КИЧИК КВАДРАТ УСУЛИ АСОСИДА СТОХАСТИК ОБЪЕКТЛАРНИ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛАШ

Анотация: *Ечимнинг талаб этилган мунтазамлигини таъминлайдиган ва технологик жараёни автоматик бошқариш тизимларининг ишлаш самарадорлигини оширишга имкон берувчи умумлаштирилган энг кичик квадратлар усули асосида стохастик объектларни идентификациялаш алгоритмлари кўриб чиқилмоқда.*

Калит сўзлар: *идентификация, энг кичик квадратлар усули, стохастик объектлар, ўртаквадратик баҳолар.*

IDENTIFICATION OF STOCHASTIC OBJECTS BASED ON THE GENERALIZED LEAST SQUARE METHOD

Abstract: *Algorithms for identifying stochastic objects based on the generalized least squares method are considered, which provide the required regularity of the solution and help improve the efficiency of automatic process control systems.*

Key words: *identification, least squares method, stochastic objects, mean square estimates.*

Управление технологическими процессами – один из основных путей повышения производительности труда и качества продукции в эпоху научно-технической революции. Разработка методов управления технологическими

процессами представляет собой задачу, решение которой может быть достигнуто за счет применения современных методов теории управления в рамках системного подхода к созданию автоматических устройств и автоматизированных систем управления технологическими процессами. Такой подход требует комплексного исследования различных вопросов теории управления и в первую очередь задач идентификации и адаптивного управления [1-4].

При решении задачи адаптивного управления существенно используется свойство устойчивости по управлению рассматриваемых объектов управления, а также специальный вид функционала качества, который зависит лишь от выходов объекта [3,5]. В такого рода задачах определенные трудности возникают при определении коэффициентов регулятора, в особенности, когда условия разрешимости системы уравнений для параметров стабилизирующего регулятора не выполняются.

Широко распространены алгоритмы идентификации, основанные на методе наименьших квадратов, который обеспечивает получение среднеквадратических оценок параметров. Эти методы пригодны и для нестационарных процессов с медленно меняющимися параметрами. Они могут использоваться для построения части модели вход-выход-шум, а также для оценки неизвестных параметров заданных нелинейных функций или полиномиальных аппроксимаций неизвестных нелинейных функций.

Обычно для промышленных процессов характерна коррелированность во времени шумов, действующих на объект. Коррелированность шума при использовании МНК, т.е. при минимизации, вызывает смещение оценок параметров, увеличение дисперсии этих оценок. Ухудшение оценок параметров приводит к ухудшению свойств оценок переменных состояния \hat{z}_n

Для получения несмещенных оценок используется обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК) [1,6].

Для использования ОМНК необходима модель шума. Линейные модели шума принято записывать в форме авторегрессии (АР)

$$\xi_n = \sum_{j=1}^v C_j(t-j) \quad (1)$$

или скользящего среднего (СС)

$$\xi_n = \sum_{j=1}^v C_j w(t) \quad (2)$$

в обоих случаях белый шум $w(t) \sim N(0, 1)$, где N – обозначение нормального распределения, причем первая цифра в скобках – значение математического

ожидания, а вторая – среднего квадратического отклонения в этом распределении.

Если коэффициенты C_j в (1) известны, оценки ОМНК для модели находятся из выражения [1, 7]:

$$\hat{A} = (X^T \Omega^{-1} X)^{-1} X^T \Omega^{-1} Z, \quad (3)$$

где $\Omega = (\Theta \Theta^T)$ – ковариационная матрица шума Θ , которая может быть найдена, если известны коэффициенты $w(t)$ или C_j , где $j = 1, \dots, G$.

Оценки (3) получаются из условия минимизации критерия

$$Q = \sum_{t=1}^N (y(t) - \hat{y}(t))^2, \quad (4)$$

где $\hat{y}(t) = \sum_{j=1}^p \hat{A}_j y(t-j) + \sum_{j=1}^q \hat{B}_j u(t) + \sum_{j=1}^v C_j \hat{\xi}_{n_j}$ – для модели шума или

$$\hat{y}(t) = \sum_{j=1}^p \hat{A}_j y(t-j) + \sum_{j=1}^q \hat{B}_j u(t) + \sum_{j=1}^v C_j w(t-j).$$

Полученные оценки ОМНК не смещены и имеют минимальную дисперсию. Если коэффициенты $w(t)$ и $C(t)$, неизвестны, что чаще всего имеет место на практике, применение критерия приводит к системе нелинейных уравнений, полученных из условий

$$\partial Q / \partial A = 0,$$

$$\partial Q / \partial C = 0.$$

Второе уравнение системы относится к записи в форме АР. Для записи в форме СС второе уравнение системы записывается как

$$\partial Q / \partial C = 0.$$

Для определения оценок параметров можно применить любые методы нахождения корней системы нелинейных уравнений, используемые в вычислительной математике [7, 8]. Наиболее удобно использование методов, учитывающих билинейный характер уравнений. Среди этих методов в практических расчетах хорошо зарекомендовали себя метод трансформации переменных и метод преобразования модели. Оба метода хорошо приспособлены для авторегрессионной формы записи модели шума. Метод трансформации переменных (МТП) представляет собой итерационную процедуру решения двух систем линейных уравнений и используется в ретроспективном режиме.

Сходимость этой процедуры к истинным значениям не доказана. Однако МТП хорошо зарекомендовал себя на практике, а результаты статистического моделирования показывают, что оценки МТП близки к истинным значениям параметров.

При использовании этого метода эффективным оказывается метод трансформации переменных. Если единственной целью идентификации параметров модели является прогноз выходных переменных, целесообразно таким образом преобразовать исходную модель, чтобы ненаблюдаемые координаты шума и регрессоры (члены правой части уравнения) были некоррелированы. В этом случае оценки МНК параметров состоятельны и эффективны, а полученные на их основе оценки выходных переменных (и прогноз этих переменных) имеют минимальную дисперсию.

Пусть уравнение объекта задано в форме

$$y(t) = \sum A_j y(t-j) + \sum B_j u(t-j) + \xi(t). \quad (5)$$

Такая модель может быть преобразована к виду

$$y(t) = \sum u_{j1} y(t-j) + \sum m_{j1} u(t-j) + C_0 w(t). \quad (6)$$

Состоятельные эффективные оценки параметров n_1, m_1 являются МНК.

Оценивание $y(t+1)$ по полученным n_1, m_1 оптимально в среднеквадратическом смысле.

Если все же необходимо найти параметры A_j, B_j, C_i , можно воспользоваться следующими приемами. Обозначим в соответствии с правилами дискретного преобразования Лапласа:

$$C(\nabla) = \sum C_j \nabla^j, C_{j0} = 1;$$

$$A(\nabla) = \sum A_j \nabla^j, A_{j0} = 1;$$

$$B(\nabla) = \sum B_j \nabla^j,$$

$$N(\nabla) = \sum n_j \nabla^j, n_{j0} = 1;$$

$$M(\nabla) = \sum m_j \nabla^j, u(t) \nabla^j = u(t-j).$$

Пользуясь алгоритмом последовательного деления многочленов $N(\nabla)$ и $M(\nabla)$, выделим наибольший общий делитель этих многочленов, который и является полиномом $C(\nabla)$; полиномы $A(\nabla)$ и $B(\nabla)$ определяются из выражений

$$A(\nabla) = N(\nabla)/C(\nabla); B(\nabla) = M(\nabla)/C(\nabla).$$

Таким образом, предложен алгоритм идентификации стохастических объектов на основе обобщенного метода наименьших квадратов, обеспечивающих требуемую регулярность решения и способствующие повышению эффективности функционирования систем автоматического управления технологическими процессами.

ЛИТЕРАТУРА

1. Льюнг Л. Идентификация систем. Теория для пользователя: Пер. с англ./ Под ред. Я.З. Цыпкина. – М.: Наука. 1991. – 432 с.
2. Емельянов С.В., Коровин С.К., Рыков А.С. и др. Методы идентификации промышленных объектов в системах управления. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. - 307 с.

3. Игамбердиев Х.З., Севинов Ж.У., Зарипов О.О. Регулярные методы и алгоритмы синтеза адаптивных систем управления с настраиваемыми моделями. – Т.: ТашГТУ, 2014. - 160 с.
4. Сергеев В.Л. Интегрированные системы идентификации: учеб. пособие. – Томск: Изд-во НТЛ, 2004. – 238 с.
5. Цыкунов А.М. Адаптивное и робастное управление динамическими объектами по выходу. – М.: Физматлит, 2009. - 268с.
6. Штейнберг Ш.Е. Идентификация в системах управления. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 80 с.
7. Ломов А.А. Операторно-орторегрессионный метод идентификации коэффициентов линейных дифференциальных уравнений // Сиб. журн. чист. и прикл. матем., Т.18, №1. 2018. –С.73-90.
8. Афанасьев В.Н., Колмановский В.Б., Носов В.Р., Математическая теория конструирования систем управления: Учебное пособие. – М.: Высш. шк., 1989. – 447 с.
9. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
10. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
11. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
12. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*, 1(2), 89-99.
13. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
14. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
15. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
16. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
17. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.